

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Komilov Mirzoali Jo'raqulovich

Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi

61- umumiy o'rta talim maktabida Matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7066579>

Jahonda rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 55-67 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich AQShda 52-55 foizni, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 63-67 foizni, Yaponiyada 52-57 foizni tashkil etadi. MDH mamlakatlarida esa kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past ko'rsatkichni tashkil etmoqda. G'arbiy Yevropa mamlakatlarida xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan (qishloq xo'jaligi tarmog'idan tashqari) 17,1 mln. korxonalarining 99,9 foizi kichik biznes korxonalari hisoblanadi. Ularning hissasiga umumiy sanoat hajmining 50 foizi, xizmatlar sohasining 67 foizi, qurilish va savdoning deyarli 90 foizi to'g'ri kelib, ish joylarining 70 foizdan ortig'ini ta'minlamoqda. Bu jarayon esa, tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Barchamizga ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT) istiqloldan keyingi o'tgan qariyb 26 yillik tarixan qisqa davr mobaynida mamlakatimizning ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotida o'ta muhim o'rin tutuvchi sohaga aylandi.

Darhaqiqat, agar kichik biznesning YaIMdagi ulushi 1991- yilda 1,8 foiz, 2000- yilda 31,0 foizni tashkil qilgan bo'lsa, yillar davomida sohaga qaratilayotgan e'tibor va davlatimiz tomonidan tizimli hamda kompleks qo'llab-quvvatlashlar, rag'batlantirishlar natijasida bugungi kunga kelib mamlakatimizda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2016- yil yakunlariga ko'ra 56,9 foizni tashkil qilgandi. Shuningdek, o'tkazilgan tizimli va KBXTga yo'naltirilgan manzilli islohotlarning samarasi o'laroq, mamlakatimizda 2016-yil yakunlariga ko'ra jami iqtisodiyotdagi band bo'lganlar sonida sohada bandlarning ulushi 77,1 foizni tashkil etdi va mazkur soha makroiqtisodiy jihatdan mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ijtimoiy jihatdan esa yangi ish o'rinlarini yaratish hisobiga aholi daromadlari va to'lov qobiliyatini oshirish imkoniyatini bergani holda respublikamizda qulay ishbilarmonlik muhiti shakllandi.

Bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari, jumladan, so'nggi o'n yillikda e'tirof etilayotgan Xitoy, Indoneziya, Janubiy Koreya va boshqalarning milliy taraqqiyot strategiyalari dunyo hamjamiyatiga yaxshi ma'lum va samaradorlik jihatlari keng o'rganib kelinadi.

O'zbekistonda ham Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan, xalqimiz bilan bamaslahat qabul qilingan Harakatlar strategiyasi "Buyuk o'zbek yo'li"ni belgilab bergan amaliy hujjat sifatida millat taraqqiyotining istiqboliga shaxdam qadam qo'yishimizga zamin yaratdi.

Buni nufuzli xalqaro moliya institutlari, qator islohotlarning boshida turgan Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar ham e'tirof etmoqda. Jumladan, Jahon banki vitse-prezidenti Siril Myullerning: "Bu juda kuchli, muayyan ravishdatorixiy hujjat. U O'zbekistonda yangi davr boshlanganini ifodalaydi va unda mamlakat taraqqiyotida yangi dinamikani belgilovchi yangicha dunyoqarash vayangilangan yondashuvlar bayon etilgan", degan haqqoniy bahosi yodga keladi.

Haqiqatan, bugun yurtimiz demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu jarayon islohotlarimizning eng katta natijasi hisoblanadi. Maqsadning aniqligi harakatlar samarasini ta'minlaydigan eng muhim mezon bo'lib xizmat qilyapti.

Harakatlar strategiyasining iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, iqtisodiy barqarorlikning poydevori mustahkam bo'lishi uchun adolatli, shaffof va uzoqqa mo'ljallangan yangi soliq ma'muriyatchiligi yuzaga keldi. Birinchi navbatda, soliqlar turi 16 tadan 9 taga, nazorat shakllari 13 tadan 2 taga qisqartirildi.

O'zgarishlar natijasi xalqaro reyting va indekslarda ham o'z aksini topdi. Xususan, "Economic Freedom" — Iqtisodiy erkinlik reytingidagi "Tax Burden — Soliq yuki" indikator bo'yicha 2017-yildagi 90,7 ballik ko'rsatkichdan o'tgan yili 92,4 ballik ko'rsatkichga erishildi.

Yaqin yillardagi holatga nazar tashlasak, 97 foiz soliq to'lovchi soddalashtirilgan rejimda faoliyat yuritib, mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida ularning ulushi qariyb 60 foizga yetgani holda, byudjet tushumlaridagi hissasi bor-yo'g'i 9,2 foizga teng bo'lgan. Asosiy soliq yuki esa umumbelgilangan rejimdagi 3 foiz soliq to'lovchi zimmasiga to'g'ri kelar edi.

– Harakatlar strategiyasi doirasidagi islohotlar natijasida barchaga teng va erkin raqobat sharoiti yaratildi. Ortiqcha yig'implarni bekor qilish va soliq stavkalarining normallashtirilishi tufayli tadbirkorlik subyektlariga soliq yuki kamaytirildi. Xususan, mol-mulk, daromad va ijtimoiy soliq stavkalari 2 barobar pasaytirildi. Qo'shilgan qiymat solig'i 20 foizdan 15 foizga tushirildi.

– Eng muhimi, o'zgarishlarni har bir fuqaro, har bir tadbirkorlik subyekti o'z faoliyatida his qilyapti. Buni soliq majburiyatlarini o'z vaqtida ixtiyoriy bajarilish darajasi 80 foizdan 95 foizga ko'tarilganidan ham bilish mumkin.

Qolaversa, soliq yukining teng taqsimlanishi va pasayishi natijasida foyda solig'i to'lovchilari 15,2 baravar, suv solig'i to'lovchilari 36,5 baravar va yer solig'i to'lovchilari 38 baravar ko'paydi.

Yig'ilayotgan soliq miqdori o'tgan yilningoxirgi choragidan boshlab har oyda 10 trillion so'mdan oshmoqda yoki 1 milliard dollar ekvivalentiga teng bo'lmoqda. O'zbekiston soliq tizimida shu paytgacha bunday natija kuzatilmagan. Buni islohotlarimizning aniq dalili sifatida qayd etish mumkin.

Bunday natijalarning eng muhim omili biznesning islohotlarga bo'lgan ishonchi oshgani, sohani raqamlashti-rish va ishga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga erishganimiz bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015- yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi. // Xalq so'zi, 2016- yil 16-yanvar, 2-bet.
2. «O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar to'g'risidagi Nizom» (Vazirlar Mahkamasining 1992 -yil 26-fevraldagi 85-son qaroriga 2-son ilova).
3. O'zbekiston Respublikasining «Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risida»gi Qonuni (21.12.1995-yil).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xususiy tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni yanada rag'batlantirish bo'yicha choratadbirlar to'g'risida»gi Farmoni (1998-yil 9-aprel);
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 9-apreldagi «Xususiy tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi Farmoni (2003- yil 30-avgust).